

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15493489>

Д.Г. Гадамов¹, Ж.Х. Нафасов², Э.Т. Тургуналиев², М.У. Рустамов³,
Ш.У. Абдирахимов³.

¹Международный научно-технический парк, Ашхабад, Туркменистан

²Ташкентский государственный транспортный университет, Ташкент, Узбекистан

³Экономический и педагогический университет, Карши, Узбекистан

Аннотация. В данной статье изучены механизмы структурообразования связующего с модификатором-пластификатором, используемым для улучшения физико-механических свойств композита при получении композиционных материалов на основе серы. В результате анализа межфазных границ компонентов с помощью современного электронного микроскопа FE-SEM установлено, что при улучшении свойств композитного материала с помощью химических модификаторов, в том числе с использованием отходов газохимических комплексов «Пек» в составе композита проявляются аппретирующие свойства.

Ключевые слова: Органоминеральный композит, полифункциональный наполнитель, сера, пек, модификатор, пластификатор, морфологический анализ, химический состав.

1. Введение

В настоящее время воздействие отходов на окружающую среду, являющееся одной из глобальных проблем в мире, приводит к крайне негативным последствиям, среди которых особо выделяется вредное влияние промышленных отходов. Многие ученые проводили научные исследования по этим проблемам, в частности, С. Баишева занималась разработкой технологии получения серобетона и серных мастик с эффективным использованием промышленных отходов. Согласно ее исследованиям, для получения бетона на основе серы, серу вместе с заполнителями и наполнителями нагревают до температуры 140-150 °С, затем заливают в металлические формы и охлаждают. В качестве наполнителей использовались промышленные отходы [1].

При получении полимерных композиционных материалов на основе серы с целью улучшения механических свойств композита, ПЭК, введенный в состав материала, придает матрице модифицирующие и одновременно пластифицирующие свойства. Это происходит в результате протекания физико-химических процессов в зонах соединения материалов на границе сера-ПЭК [2,3].

2. Материалы и методы.

Сера в настоящее время является отходом газоперерабатывающих предприятий и производств серной кислоты, и на этих предприятиях существует проблема ее утилизации. Однако из-за значительных запасов серы и ежегодного увеличения объемов производства на нефтегазоперерабатывающих предприятиях растет и потребность в ее переработке. Основными крупными производителями серы считаются завод «Мубарекский газоперерабатывающий завод» расположенный на юге Кашкадарьинской области Узбекистана, и «Джаркурганский нефтеперерабатывающий завод» находящийся в Сурхандарьинской области. На сегодняшний день, благодаря вводу в эксплуатацию современного нефтегазоперерабатывающего оборудования на этих предприятиях, общий годовой объем производства серы достиг 280 000 тонн [4-6]. Для наших исследований использовалась сера, считающаяся

вторичным сырьем, произведенным на заводе «Мубарекский газоперерабатывающий завод».

Анализ образцов вторичной серы, произведенной на заводе «Мубарекский газоперерабатывающий завод» полученный с помощью электронного спектрометра FE-SEM, показал наличие в составе образца спектральных пиков $AlLi$, $O\text{K}\alpha_1$, $Si\text{K}\alpha_1$, $Al\text{K}\alpha_1$, $S\text{K}\alpha_1$ (рис. 2).

2-Rasm. Oltimgurtning spektral analizi

Как видно из результатов спектрального анализа, содержание $S\text{K}\alpha_1$ при спектральном анализе вторичной серы составило 65,9%. Это составляет основную часть общей массовой доли образца. Наличие небольшого количества пиков $AlLi$ в спектре указывает на присутствие алюминия и лития в образце, которые являются как катализаторами процесса переработки, так и составными элементами подземных руд. Присутствие $O\text{K}\alpha_1$ в образце объясняется наличием оксидов металлов в сырье и тем, что процесс переработки протекал под высоким давлением. Можно предположить, что пики $Si\text{K}\alpha_1$ и $Al\text{K}\alpha_1$ в структуре обусловлены наличием этих элементов в составе подземных руд. С целью обеспечения высоких механических свойств композитных материалов на основе серы, в состав композита вводится ПЭК, производства Uz-Kor Gas Chemical (Устюртский ГХК), выполняющий функции как модификатора, так и пластификатора, и являющийся отходом, образующимся в процессе пиролиза газа. Спектральный анализ пека показал, что он содержит 66,5% углерода, 22,1% оксидов различных металлов, 1,9% алюминия и 9,5% серы. Содержание углерода в составе ПЭК в количестве 66,5% при его использовании в качестве наполнителя в составе композитного материала улучшает механические

свойства материала за счет образования водородных связей с оксидами, повышая твердость композита.

Для высокоточного анализа морфологии поверхности образцов, получения информации о составе и контрастности на основе различий атомных номеров элементов, а также определения элементного состава образцов использовался сканирующий электронный микроскоп с полевой эмиссией (FE-SEM). Сканирующий электронный микроскоп FE-SEM способен отображать атомы образца в идеальных условиях с точностью до 1-2 нанометров, увеличивая структуру поверхности от 10 до 1 000 000 крат. Основным преимуществом FE-SEM является его способность проводить спектральный анализ при ускоряющих напряжениях обычно от 1 кВ до 30 кВ, в зависимости от требований к образцу и визуализации.

Активные дисперсные частицы, введенные в состав материала в качестве наполнителя, улучшают структурные связи в гетеросистеме, образуя вторичные ван-дер-ваальсовы и водородные связи в процессе механической активации. Для нагрева и смешивания механически активированного наполнителя с серой при температуре 140 - 160°C использовалась смесительная установка марки «IN-test» МЛА-20. Смесь в текучем состоянии перемешивали в смесителе МЛА-20 при температуре 160°C в течение 15 минут, затем заливали в формы размером 40x40x40 мм и сушили на воздухе в течение 24 часов. Полученные образцы подвергли лабораторным анализам.

3. Результаты и обсуждения.

Для обеспечения прочного сцепления вяжущего материала с поверхностной структурой инертных наполнителей, добавление пека, выполняющего функцию модификатора-пластификатора в состав вяжущего, обеспечивает прочность композита. Морфологическая структура состава представлена на рисунке 1 (исследования проводились в лаборатории «Трибология материалов» в сотрудничестве с Национальным институтом технологий Шринагара, Индия).

Рисунок 1. Структурная морфология смеси ПЭК-С.

Как видно из рисунка, твердость материала в определенной степени увеличивается благодаря тому, что нерастворившиеся при температуре 140°C частицы твердых сплавов, содержащихся в сере, выполняют функцию наполнителя в составе композита (рис. 1, а). Однако эта твердость зависит от характера и типа нерастворенной частицы, и в большинстве случаев эти частицы могут представлять собой оксиды металлов в составе серы. На рисунке 1,б, представленном с увеличением в 2000 раз, видно, что в результате механической активации происходит разложение оксидов металлов, и их пластинчатые части образуют в структуре наполнителя, слабо связанные со связующим. На рис. 1, с показаны пузырьки воздуха, образовавшиеся из-за неполного соблюдения технологии приготовления образца композита.

4. Заключение

Использование в составе композитного материала компонентов, одновременно обладающих модифицирующими и пластифицирующими свойствами в качестве наполнителя, придает материалу высокие механические характеристики. Кроме того, с помощью спектрального анализа образца установлено, что активация компонентов наполнителя способствует их равномерному распределению в структуре. В результате спектрального анализа образцов выявлено, что строгое соблюдение технологической последовательности при их приготовлении улучшает механические свойства композиции.

4. Список использованной литературы

1. Базарбаева, С. М. (2008). Использование промышленных отходов при производстве серного бетона. *Вестник Башкирского университета*, 13(3),
2. Кузьменков, М. И. Получение серного бетона и изучение его свойств / М. И. Кузьменков, Т. В. Булай // Проблемы современного бетона и железобетона. - Минск, 2017. - Вып. 9. - С. 316-324.
3. Маматмуминов, А. Т. Наличие запасов серы в Узбекистане/ А. Т. Маматмуминов, М. Б. Тухтаев, Ж. А. Исаев. - Текст : непосредственный // Молодой ученый. - 2023. - № 22 (469). - С. 47-49.
4. Разработка состава и исследование свойств гидрофобно – хемостойкого органоминерального композитного материала на основе промышленного отхода отчет о НИОКР / ТГТУ; рук.: У.А. Зиямухамедова. 2024.
5. Ziyamukhamedova, U., Djumabaev, D., & Shaymardanov, B. (2013). Mechanochemical modification method used in the development of new composite materials based on epoxy binder and natural minerals. *Turkish journal of Chemistry*, 37(1), 51-56.
6. Ziyamukhamedova, U., Evlen, H., Nafasov, J., Jalolova, Z., Turgunaliyev, E., & Rakhmatov, E. (2023). Modeling of the process of mechano activation of filler particles in polymer composites. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 05027). EDP Sciences.